

Leben, Lernen, Loslegen – Life Design an HAW

Schinnenburg, Heike; Kohlbrecher, Sandra:
**Zukunftskompetenzen fördern – Persönlichkeits- und
Karriereentwicklung an der HAW**

In: Die Neue Hochschule, 2026-2, S. 20–23.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786880>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**lb**** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**lb**** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021253](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021253)

Zukunftskompetenzen fördern – Persönlichkeits- und Karriereentwicklung an der HAW

Resilienz in schwierigen Situationen und Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit gehören zu wichtigen Zukunftskompetenzen. Wie können Hochschulen mit einer anspruchsvollen methodisch-fachlichen Ausbildung Studierende unterstützen, ihren eigenen (Karriere-)Weg gezielt und mit Selbstvertrauen zu gestalten?

Prof. Dr. Heike Schinnenburg und Sandra Kohlbrecher

Foto: Silke Floren

PROF. DR. HEIKE SCHINNENBURG
 Professorin für Betriebswirtschaft,
 insbes. Personalmanagement
 Studiengangsleiterin
 MA Business Management
 H.Schinnenburg@hs-osnabrueck.de

Foto: Aileen Rogge

SANDRA KOHLBRECHER M. A.
 Studiengangskoordinatorin
 MA Business Management
 S.Kohlbrecher@hs-osnabrueck.de

beide: Hochschule Osnabrück
 Fakultät Wirtschafts- und
 Sozialwissenschaften
 Caprivistr. 30a, 49076 Osnabrück
<https://www.hs-osnabrueck.de/>

„Uncertainty. Isolation. Anxiety. More time on social media and video games. Depression“, so das Resümee zur Gen Z in den USA (Childrens Hope Alliance 2025). Für Deutschland werden ähnliche Probleme beobachtet, die auch Lehrende an Hochschulen vor neue Herausforderungen stellen. Die Generation, die derzeit studiert, ist eher behütet und unter besonderen Rahmenbedingungen aufgewachsen. Während der Pandemie konnten wichtige Entwicklungssprünge kaum vollzogen werden, weil die letzten Schuljahre oder der Beginn des Studiums weitgehend virtuell und zu Hause im Kinderzimmer stattfanden. Das Vermeiden persönlicher, sozialer Kontakte in realen Begegnungssituationen führte zu einer deutlich erhöhten Handy- und Social-Media-Nutzung. Aktuell berichten Studierende von täglichen Handyzeiten zwischen drei bis sieben Stunden. Dabei reflektieren sie selbstkritisch, dass die Handyzeit überwiegend wenig sinnvoll ist. Es gelingt ihnen aber nur schwer, sich dem Sog zu entziehen. Die Auswirkungen sind vielfältig: Die ständige Konfrontation mit perfekten Bildern führt einerseits zu Optimierungsdruck durch soziale Vergleiche, Unzufriedenheit mit sich selbst und dem Gefühl, das eigene Leben wäre nicht gut genug. Andererseits erschweren Konzentrationsstörungen und eine geringe Aufmerksamkeitsspanne das Lernen.

Gleichzeitig führt die rasante Entwicklung von KI dazu, dass viele Berufe, für die Hochschulen ihre Studierenden vorbereiten, sich drastisch und dynamisch in ihren Aufgabenprofilen und Kompetenzanforderungen verändern. Automatisierungen der letzten Jahrzehnte führten vor allem in der Produktion zu

Effizienzgewinnen. Dagegen betreffen die Anwendungsfelder der KI-Tools nun vor allem „White Collar“-Jobs aller Qualifikationsstufen, die früher als wenig ersetzbar und betroffen galten, z. B. Aufgaben im Bereich Marketing/Kommunikation wie SEO-optimierte Inhalte für Websites und Pressemitteilungen (Frey und Osborne 2024). Mithilfe von KI kann die gesamte Prozesskette im Personalmanagement optimiert werden (Gärtner 2024, S. 51 ff.) und IT-Programmierungen deutlich effizienter und mit weniger Personaleinsatz erfolgen (SAP 2024). In dieser explorativen Phase ist unklar, in welchen Job-Profilen das Zusammenspiel mit KI-Tools (Augmentierung) eher zu anspruchsvolleren oder intellektuell entkernten Aufgaben führen wird, sodass Böhmer und Schinnenburg (2023, S. 1061) diese Fragestellung als „Job Design Ambiguität“ für die Zukunft diskutieren. Für die Hochschulausbildung stellt sich die Frage, wie bestmöglich für Job-Profile im Wandel ausgebildet werden kann. Im Kern geht es darum, Absolventen zu befähigen, in dieser Unsicherheit auf der Basis fachlich-methodischer Expertise flexibel und lösungsorientiert zu agieren.

Trotz der Ungewissheit über zukünftige Entwicklungen und unterschiedliche Prioritäten in der Forschung lassen sich folgende zentrale Zukunftskompetenzen identifizieren: Resilienz, Anpassungsfähigkeit und Mut in volatilen Situationen (Gulati 2025) sowie Lernbereitschaft und selbstreflektiertes, kritisches Denken – auch im Umgang mit KI-Tools – (Edelkraut and Sauter 2023) gelten als wesentlich, um sich in der Zukunft auch unbekanntem Herausforderungen erfolgreich zu stellen.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786880>

Bausteine zur persönlichen Kompetenzentwicklung im Masterprogramm Business Management

Abbildung 1: Bausteine zur persönlichen Kompetenzentwicklung im Masterprogramm Business Management

Gesamtkonzept zur Förderung persönlicher Kompetenzen im Überblick

Die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den Anforderungen der Zukunft und den o. g. Herausforderungen für die junge Generation haben wir für das Masterprogramm Business Management zum Anlass genommen, ein Gesamtkonzept zu entwickeln, das die Studierenden über die drei Theoriesemester in ihrer persönlichen (Weiter-)Entwicklung unterstützt (siehe Abbildung 1).

In diesem Beitrag fokussieren wir uns auf das Modul „Methodische Zukunftskompetenzen“ im dritten Semester. Dazu möchten wir beispielhaft aufzeigen, wie Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) mit ihrer Anwendungsorientierung und

dem intensiven persönlichen Kontakt zu Studierenden einen Raum für Selbstreflexion, Vertrauen in sich selbst und mehr Resilienz gestalten können. Einen Überblick zeigt die nachfolgende Abbildung 2.

Zukunftskompetenzen und eigene Lernfelder reflektieren

Als Einstieg in das Modul wurden mit den Studierenden wichtige Zukunftskompetenzen gesammelt und mit Blick auf den Arbeitsmarkt und die prognostizierten Veränderungen angesichts von KI diskutiert. Vor diesem Hintergrund bildeten die Studierenden selbst organisiert kleine Teams, die im weiteren Verlauf eng zusammenarbeiten und sich gegenseitig vertrauensvoll unterstützen sollten. Mit Verweis

Abbildung 2: Ziele des Moduls „Methodische Zukunftskompetenzen“

auf verschiedene Literaturquellen bekamen sie die Aufgabe, sich jeweils individuell eine Kompetenz auszusuchen, die sie

- als besonders wichtig für die Zukunft und für die Erreichung ihrer persönlichen Ziele ansehen,
- als eigenes Lernfeld identifizieren, weil sie diese z. B. bisher wenig üben konnten und sie ihnen schwerfällt,
- die sie gern ausbauen möchten, um mehr Sicherheit in diesem – selbst definierten – Lernfeld zu gewinnen.

Zur Verdeutlichung wurde beispielhaft die Kompetenz „Mut“ – z. B. einen eigenen Standpunkt zu vertreten oder sich ungewohnten Situationen zu stellen – mithilfe folgender Leitfragen diskutiert:

- In welchen Situationen würden Sie gerne mutiger sein?
- Was hindert Sie?
- Welche Ideen haben Sie, um ungewohnte Situationen zu üben und daraus mehr Selbstbewusstsein zu schöpfen?

Aus dem selbst gewählten Lernfeld sollten die Studierenden eine persönliche Challenge entwickeln, die sie für sich als relevant und gleichzeitig außerhalb der eigenen Komfortzone empfanden. Um die Auswahl einer passenden Challenge zu unterstützen und eine vertrauensvolle Atmosphäre für die Auseinandersetzung mit den eigenen Werten zu schaffen, wurde die zweite Veranstaltung in Form eines Tagesworkshops außerhalb des Hochschul-Campus in einem Seminarhaus im Grünen durchgeführt.

Workshop: Eigene Werte, Ziele & Karrierekapital – Grundlage für die persönliche Challenge

Nach einer kurzen Aufwärmphase startete der Workshoptag mit der Reflexion eigener Werte. Dazu priorisierten die Studierenden ihre Werte und diskutierten diese sehr aktiv innerhalb ihrer Lernteams. Trotz unterschiedlicher Schwerpunkte war offensichtlich, dass Sicherheit und persönlicher Lebensstil eine wichtige Rolle bei den meisten spielten. In der Diskussion wurden auch Zielkonflikte erkannt. Es folgte ein inhaltlicher Input aktueller Forschungsergebnisse zum Aufbau von Karrierekapital und zu Faktoren, die gute Karriereentscheidungen begünstigen.

Auf dieser Basis erarbeiteten die Studierenden Ideen zum Aufbau des eigenen Karrierekapitals – insbesondere mit Blick auf das kommende (Studien-)Jahr. So ging es z. B. bei dem Ziel, später eine Karriere im Personalbereich anzustreben, um Fragen geeigneter Masterarbeitsthemen, den Ausbau des eigenen Netzwerkes und die Klärung, welche Kompetenzen für dieses Ziel ggf. ausgebaut werden könnten bzw. müssten. Dann wurde an ein Thema des Willkommenstags zu Studienbeginn angeknüpft: Die

Studierenden reflektierten ihren Umgang mit Zeit. Viele stellten selbstkritisch fest, dass ihnen „digitale“ Zeitfresser aufgefallen waren, die sie gerne reduzieren möchten.

Nach diesen Schritten folgte eine intensive Arbeitsphase zur Entwicklung der individuellen Challenge, um die eigene Komfortzone zu erweitern. Die Studierenden berieten sich dazu in ihren Lernteams. Als Ergebnis wurde pro Person die Challenge-Idee kurz vorgestellt. Besonders beeindruckend in dieser Phase war die Offenheit und die wertschätzende Atmosphäre in der Gesamtgruppe, als die Ideen geteilt wurden. Im weiteren Verlauf des Semesters wurde ergänzend ein Coaching pro Lernteam durchgeführt, um offene Fragen zur jeweiligen Challenge zu klären und weitere Ideen zur Durchführung zu diskutieren. Die Challenge war als unbenotete Prüfungsleistung durchzuführen, zu dokumentieren und mit der eigenen Reflexion als kurze Präsentation der ganzen Gruppe vorzustellen.

Präsentation und Reflexion der Challenges

Die Vorstellungen der Challenges waren aus unserer Sicht etwas Besonderes. Es war spürbar, dass die Studierenden hoch motiviert waren, ihre Ergebnisse zu teilen. Die persönlichen Aktivitäten wurden sehr offen vorgestellt und wertschätzend reflektiert. Bei den Vorhaben ging es z. B. darum, ein „besseres Zeitmanagement“ zu gewinnen oder „Frustrationstoleranz stärken“ und sich von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen. Ein andere Challenge war bspw. „unbekannte Menschen ansprechen“ (jeden Tag – mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad), um aktive Kommunikation zu üben und mehr Selbstsicherheit in neuen Situationen zu gewinnen. Bei der Vorbereitung erarbeiteten sich die Studierenden vorab Strategien, um nicht in alte Routinen zurückzufallen. So wurde z. B. recherchiert und überlegt, welche typischen Situationen auftreten, in denen „Ja“ gesagt wird, ohne das zu wollen, woran das liegt und wie wertschätzende, aber ehrliche Antwortmöglichkeiten aussehen, um „Nein“-Formulierungen zu trainieren.

Die Formen der Dokumentation waren kreativ und umfassten Fotos, Auswertungen, schriftliche Reflexionen sowie Video-Tagebücher. Die nachfolgenden Zitate verdeutlichen, dass über die einmaligen Challenges hinaus auch das Zutrauen in die eigene Kompetenz sowie die Entwicklungsfähigkeit gestärkt wurden:

- „Meine Reflexion: Es lohnt sich, die Komfortzone zu verlassen. Ich bin bereit für neue Challenges!“
- „Mein Learning: Bewusstsein darüber, wie ich mit meiner eigenen Zeit umgehe, führt zu einem Gefühl von Kontrolle und Struktur.“
- „Meine Erkenntnis: Fehler sind Teil des Lernens. [...] Wie geht es für mich weiter? Aktiv Herausforderungen suchen!“

In der gemeinsamen Reflexion berichteten die Studierenden, dass die Übung auch zu mehr Fokus („wie ein Reset“) und Stolz auf sich selbst beigetragen hat.

Masterarbeit als Baustein für die individuelle Karriereentwicklung

Der zweite Teil des Moduls baute auf den bisherigen Erkenntnissen auf: Die Studierenden überlegten mit Blick auf ihre persönlichen Ziele und Stärken, welcher Themenbereich für die anstehende Masterarbeit einerseits aktuelle, betriebswirtschaftliche Herausforderungen umfasst und andererseits zu ihren persönlichen Interessen passt. Reflexionsfragen halfen dabei, ein geeignetes Feld einzugrenzen und im Lernteam zu diskutieren. Es ging insbesondere darum, die viermonatige Masterarbeit nicht nur als Pflichtteil des Studiums, sondern als einen Baustein des eigenen Entwicklungsplans wahrzunehmen, der selbst gesteuert gestaltet werden kann, um das persönliche Karrierekapital weiter auszubauen. Feedback des Lernteams und Diskussionen im Plenum halfen, aus ersten Optionen eine fundierte, persönliche Entscheidung zu treffen. Input und Diskussionen zu verschiedenen Forschungsdesigns und zur sinnvollen Nutzung von KI-Tools als Sparingspartner bei der Prozessgestaltung rundeten den Inhalt ab und bauten auf einem vorherigen Modul des ersten Semesters „Forschungskompetenz“ auf.

Am Ende präsentierten die Studierenden jeweils eine mögliche Idee für ihre Masterarbeit mit Bezug zu eigenen Zielen und dem eigenen Karrierekapital sowie ersten Ansätzen zum Forschungsdesign.

Resümee

Unser Resümee nach dem ersten Durchgang: Die Förderung relevanter Zukunftskompetenzen schafft einen studierendenzentrierten Mehrwert in fachlich anspruchsvollen Studiengängen. Gerade HAW

„Gerade HAW können mit ihrer persönlichen Studierendenbetreuung sowie mit ihrem praxisnahen Blick auf aktuelle, berufliche Anforderungen Konzepte entwickeln, die Studierenden Raum für Persönlichkeitsentwicklung und Reflexion eigener Karrieregestaltung ermöglichen.“

können mit ihrer persönlichen Studierendenbetreuung sowie mit ihrem praxisnahen Blick auf aktuelle, berufliche Anforderungen Konzepte entwickeln, die Studierenden Raum für Persönlichkeitsentwicklung und Reflexion eigener Karrieregestaltung ermöglichen.

Unseres Erachtens ist der Erfolg einer so persönlichen Übung maßgeblich vom Vertrauen und der Reife der Studierenden innerhalb einer Gruppe abhängig. Wir haben dazu von Studienbeginn an den Teamzusammenhalt gefördert und – bei aller Leistungsorientierung und hohen inhaltlichen Anforderungen im Masterprogramm Business Management – immer wieder Gelegenheiten für ein gemeinsames Miteinander geschaffen. Am Ende entscheiden jedoch die Studierenden selbst, wie reflektiert und offen sie mit sich selbst und untereinander umgehen – das ist in dieser Gruppe in besonders beeindruckender Weise gelungen.

Auch wenn (noch) unklar ist, wie nachhaltig der Effekt für die Zukunft ist: Wir freuen uns, unseren Studierenden einen Anstoß zum persönlichen Wachstum mit Blick auf wichtige Zukunftskompetenzen gegeben zu haben. ■

Böhmer, Nicole; Schinnenburg, Heike: Critical exploration of AI-driven HRM to build up organizational capabilities. *Employee Relations*, 2023, Nr. 5, Jg. 45, S. 1057-1082. <https://doi.org/10.1108/ER-04-2022-0202>

Childrens Hope Alliance: Anxiety and Depression in Gen Z. <https://www.childrenshopealliance.org/archives/16966>, o. S., 12. Juni 2025 – Abruf am 18.10.2025.

Edelkraut, Frank; Sauter, Werner: Future-Skills-Training. Zukunftsfähigkeit professionell erfassen und gezielt entwickeln. Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag, 2023.

Frey, Carl Benedikt; Osborne, Michael: Generative AI and the future of work: a reappraisal. *Brown Journal of World Affairs*, 2023, 30. Jg. <https://bjwa.brown.edu/30-1/generative-ai-and-the-future-of-work-a-reappraisal/> – Abruf am 01.12.2025.

Gärtner, Christian: Smart HRM. Digitale Tools für die Personalarbeit. 2. üb. Auflage. Wiesbaden, SpringerGabler, 2024. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-29431-1>

Gulati, Ranjay: Now is the time for courage. Five strategies to drive bold action amid uncertainty. In: *Harvard Business Review*, Jg. 103 (Sept/Oct), 2025, S. 40-49.

SAP Germany. 2024: Future of Work – Trend Report 2024. https://www.sap.com/germany/documents/2024/01/d419eb00-a77e-0010-bca6-c68f7e60039b.html?url_id=text-de-newscenter:CRM-DX24-AAA-2486692_03 – Abruf am 04.12.2025.